

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 4 (Август)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 4 (Август)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

***Helicobacter pylori* аниқланган туғиш ёшидаги аёлларда
эзофагогастродуоденоскопия ва клиник натижалари.**

Нурбаев Ф.Э.

Қодирова М.Н.

Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, дунёда 1,62 миллиард камқонлик билан касалланган беморлар мавжуд бўлиб бу популяцияда 24,8% ни ташкил этади . Улар орасида 50% га яқини темир танқислиги кам қонлигига чалинган инсонлардир .Темир танқислиги камқонлиги орттирилган хасталик ҳисобланиб, микроэлементни қон зардобиди, тўқималардаги захирада, суюқ илигида ва бошқа аъзоларда камайиши оқибатида гипохромия ривожланиши ҳамда трофик бузилишлар юзага келиши билан кечади.Туғиш ёшидаги аёлларда камқонликнинг ушбу тури энг кўп тарқалган ҳолат ҳисобланиб, учраши бўйича биринчи ўринда туради .

Калит сўзлар: Темир танқислиги камқонлиги, туғиш ёшидаги аёллар, ҳомиладорлик, меҳнатга лаёқатсизлик, *Helicobacter pylori*.

**Esophagogastroduodenoscopy and Clinical Outcomes in Women of
Reproductive Age with *Helicobacter pylori* Infection**

Nurbaev F.E.

Qodirova M.N.

Bukhara State Medical Institute

Abstract. According to the World Health Organization (WHO), there are 1.62 billion patients worldwide suffering from anemia, which accounts for 24.8% of the population. Nearly 50% of them are affected by iron deficiency anemia. Iron deficiency anemia is considered an acquired disease that develops as a result of

reduced levels of the microelement in blood serum, tissue reserves, bone marrow, and other organs, leading to hypochromia and trophic disorders. Among women of reproductive age, this type of anemia is the most prevalent condition and ranks first in terms of occurrence.

Keywords: Iron deficiency anemia, women of reproductive age, pregnancy, incapacity for work, *Helicobacter pylori*.

Кириш. Ҳозирги кунда туғиш ёшидаги аёлларда хеликобактер пилори билан ассоцирланган темир танқислиги камқонлигини учраши, ташхислаш ва даволашни такомиллаштириш тиббиётнинг энг долизарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Бу муаммони ўз вақтида бартараф этиш тиббиётнинг бирламчи бўғинида профилактик, диагностик ва даволаш ишларини режалаштиришга ёрдам беради [1.2.4]. Туғиш ёшидаги аёлларда темир танқислиги камқонлиги барқарор кечган барча ҳолларда нафас синамаси ёрдамида *Helicobacter Pylori* мавжудлигини аниқлаш лозим.

Helicobacter Pylori аниқланган туғиш ёшидаги аёлларда камқонликнинг юзага келиши ва кучайиб боришида туғриқлар сони ва интергенетик ораликни сақлаш муҳим аҳамиятга эгаллиги тасдиқланган. Темир танқислиги камқонлиги орттирилган хасталик ҳисобланиб, микроэлементни қон зардобиди, тўқималардаги захирада, суяк илигида ва бошқа аъзоларда камайиши оқибатида гипохромия ривожланиши ҳамда трофик бузилишлар юзага келиши билан кечади [5,6]. Туғиш ёшидаги аёлларда камқонликнинг ушбу тури энг кўп тарқалган ҳолат ҳисобланиб, учраши бўйича биринчи ўринда туради [3.9]. Айниқса ҳомиладорларда кузатиладиган камқонлик алоҳида тиббий ва ижтимоий аҳамиятга эга. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, иқтисоди ривожланган мамлакатларда истиқомат қилувчи ҳомиладор аёлларнинг 24-30%, иқтисодиёти паст тараққий этган давлатлардаги ҳомиладорларнинг 50% ушбу касаллик аниқланади [7.8].

Юқорида келтирилган халқаро ташкилотнинг маълумотларига кўра, камқонлик туғиш ёшидаги аёлларнинг ҳар учтадан биттасида, ҳомиладорларнинг иккитадан биттасида кузатилиб, сурункали чарчоқ ҳамда салбий ҳолатнинг муҳим сабаби ҳисобланади. 15-44 ёшдаги хотин-қизлар орасида вақтинча меҳнатга лаёқатсизликка олиб келувчи касалликлар орасида эса учинчи ўринда туради [10,13]

Темир танқислиги камқонлигининг туғиш ёшидаги аёлларда учрашининг асосий сабаблари ҳайз кўришдаги оғир қон кетишлар, ҳомиладорлик, тез-тез қисқа ораликда такрорланадиган туғруқлар, бачадон миомаси, аденомиози,эндометрия ва лактация каби ҳолатлар ҳисобланади. Ҳайз кўриш меъёрида бўлган ҳолатларда 30-40 мл қон йўқотилади. Бу тахминан 15-20 мг темирга тўғри келади. Ушбу жараёнда 40-60 мл қон йўқотилса,оғир ҳолат саналади. Ундан кўп бўлса, темир танқислиги ривожланади. Бачадондан аномал қон кетиши кузатиладиган бемор аёлларда қон йўқотиш 200 мл га етиши мумкин. Бу ҳолат қон билан 100 мг йўқотиладиган темирга тўғри келади. Ушбу жараёнда кадамба-кадам темирни организмга тушишидан унинг йўқотилиши устунлик қилади ва аёлда темир танқислиги камқонлиги ривожланади [12,15].

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, иқтисоди ривожланган мамлакатларда истиқомат қилувчи ҳомиладор аёлларнинг 24-30%, иқтисодиёти паст тараққий этган давлатлардаги ҳомиладорларнинг 50% ушбу касаллик аниқланади [16,17,18]. 15% беморларда унинг сабаби номаълум ёки рефрактор темир танқислиги камқонлиги учрайди [11]. Ушбу рефрактор камқонликка қатор ҳолларда *H. pylori* сабаб бўлиши кўрсатилган.

Мамлакатимизда ҳам камқонлик туғиш ёшидаги аёллар ва ҳомиладорлар орасида кенг тарқалган ҳамда унинг қатор йўналишлари ўрганилган. Лекин ҳозирга қадар туғиш ёшидаги аёлларда *H.pylori* билан боғлиқ бўлган темир танқислиги камқонлиги тўғрисидаги маълумотлар биз ўрганган адабиётларда мавжуд эмас.

Ишнинг мақсади: *Helicobacter pylori* аниқланган туғиш ёшидаги аёлларда эзофагогастроуденоскопия ва клиник натижаларини ўрганиш.

Материал ва методлар: *Helicobacter pylori* аниқланган туғиш ёшидаги аёлларда эзофагогастроуденоскопия ва клиник кўрсаткичлар хулосасига асосланган.

Олинган натижалар: Илмий ишимизнинг дастлабки босқичида кузатувдаги 500 нафар камқонлик аниқланган туғиш ёшидаги аёлларда *Helicobacter pylori* мавжудлиги нафас синамаси ҳамда қон зардобидан иммунофермент усулида текширилди. Кузатувимиздаги туғиш ёшидаги камқонлик мавжуд беморларнинг 183 (36.6%) нафарида уреaza нафас синамаси ҳамда иммунофермент таҳлил ёрдамида *Helicobacter pylori* антитаначалари аниқланди ва 317 (63.4%) да бактерия топилмади. Ушбу босқичда камқонлик сабабларини аниқлаш мақсадида 183 нафар *Helicobacter pylori* аниқланган ва 60 нафар бактерия аниқланмаган беморларда эзофагогастроуденоскопия текшируви ўтказилди. Эзофагогастроуденоскопияда аниқланган ўзаришлар 1- расмда келтирилган.

1-расм. Кузатувга олинган беморлардаги эзофагогастроуденоскопия натижалари.

Ушбу текширув натижаларига кўра *Helicobacter Pylori* мавжуд беморларнинг 83 нафарида ўзгаришлар аниқланмади, 19 нафарида функционал диспепсия, 16 нафарида дуоденит аниқланди. Асоратланмаган ошқозон ва 12 бармоқ ичак яра касаллиги мос равишда 12 ва 8 нафар беморда, 56 нафарида гастрит ва 12 нафарида эзофагит қайд этилди.

Helicobacter Pylori аниқланмаган аёлларнинг 36 нафарида ўзгаришлар аниқланмади, функционал диспепсия 6, дуоденит 3, асоратланмаган ошқозон ва 12 бармоқ яра касаллиги мос равишда 4 ҳамда 3 нафар беморда кузатилди. Уларнинг 10 нафарида гастрит ва 5 нафарида эзофагит аниқланди. Ўтказилган эзофагогастродуоденоскопия текширувлари *Helicobacter pylori* мавжуд гуруҳда патологик ўзгаришлар нисбатан кўпроқ аниқланган бўлса ҳам, фақат сурункали гастрит ишончли ($p < 0.05$, $\chi^2 = 4.175$) юқорилиги қайд этилди. Шунингдек, *Helicobacter pylori* мавжуд беморларда эзофагодуоденоскопияда патологик ўзгаришлар аниқланмаганлар ишончли ($p < 0.05$, $\chi^2 = 3.878$) кам кузатилди.

Кейинги босқичда *Helicobacter Pylori* аниқланган ва аниқланмаган беморларда камқонликнинг клиник белгилари юзага чиқишини ўрганиш мақсадида анамнестик, лаборатор-асбобий текшириш натижалари ўзаро солиштирма баҳоланди. Қуйидаги 1-жадвалда олинган натижалар келтирилган.

1-жадвал.

***Helicobacter Pylori* аниқланган ва аниқланмаган беморларда симптомларнинг учраш даражаси.**

	Симптомлар	<i>Helicobacter Pylori</i> аниқланган беморлар, n=183	<i>Helicobacter Pylori</i> аниқланмаган беморлар, n=60	Гуруҳлар ўртасида фарқлар ишончилиги
1	Эпигастрал соҳада оғриқ	142 (77,5%)	30 (50%)	$p < 0.001$ $\chi^2 = 16.638$

2	Эрта тўйиш хисси	113 (62%)	24 (40%)	p<0.01 $\chi^2=8.691$
3	Жиғилдон қайнаши	92 (50.3)%	27 (45.2%)	p=0,479 $\chi^2=0.503$
4	Кўнгил айнаши	75 (41%)	16 (26.7%)	p=0,047 $\chi^2=3.954$
5	Иштаха сустлиги	58 (31.7%)	7 (12%)	p=0,003 $\chi^2=9.250$
6	Кекириш	46 (25%)	16 (26%)	p=0.814 $\chi^2=0.056$
7	Қайт қилиш	11 (6%)	2 (3%)	p=0.424 $\chi^2=0.640$
8	Там билиш бузилиши	22 (12%)	5 (8%)	p=0.431 $\chi^2=0.622$
9	Холсизлик ва дармонсизлик	73 (40%)	22 (36.6%)	p=0.657 $\chi^2=0.197$
10	Тери куруклиги	27 (15%)	6 (10%)	p=0.351 $\chi^2=0.870$
11	Тирноқларда ўзгаришлар	18 (10%)	3 (5%)	p=0.248 $\chi^2=1.339$
12	Ангуляр стоматит	11 (6%)	3 (5%)	p=0.771 $\chi^2=0.085$
13	Глоссит	13 (7.1%)	6 (10%)	p=0.469 $\chi^2=0.526$
14	Дисфагия	19 (10.4%)	6 (10%)	p=0.933 $\chi^2=0.007$

Жадвалда келтирилганидек, *Helicobacter Pylori* аниқланган беморларда эпигастрал соҳада оғриқ 77,5% ва у аниқланмаганларда 50% ҳолатда кузатилди ҳамда улар ўзаро солиштирма ўрганилганда юқори ишончли фарқ қайд этилди ($p < 0.001$, $\chi^2 = 16.638$). Эрта тўйиш ҳисси иккала гуруҳда мос равишда 62% ва 40% аёлларда учраб, улар ўзаро солиштирилганда ($p < 0.01$, $\chi^2 = 8.691$) ишончли фарқ аниқланди. Жиғилдон қайнаши бактерия мавжуд беморларнинг 50.3% ида ва аниқланмаганларнинг 45.2% да кузатилди ҳамда фарқлар ишончли бўлмади ($p = 0.479$, $\chi^2 = 0.503$). Кўнгил айланиши биринчи гуруҳда 41 % ва иккинчи гуруҳда 26.7% аёлларда учради ҳамда улар ўзаро солиштирилганда ишончли фарқ кузатилди ($p = 0.047$, $\chi^2 = 3.954$). Иштаха пасайиши иккала гуруҳда мос равишда 31.7 % ва 12,5% ҳолатда учраб, юқори ишончли фарқ аниқланди ($p = 0.003$, $\chi^2 = 9.250$). Кекириш ва қайт қилиш *Helicobacter Pylori* аниқланганларда 25% ҳамда 6% бактерия топилмаганларда 26% ва 3 % ни ташкил этди. Ушбу симптомлар ҳам гуруҳлар ўртасида ишончли ($p > 0.05$) фарқ қилмади.

Там билиш бузилиши *Helicobacter Pylori* мавжуд аёлларда 12% ва бактерия аниқланмаганларда 8% ни ташкил этди ($p = 0.431$, $\chi^2 = 0.622$). Ҳолсизлик ва дармонсизлик учраш даражаси иккала гуруҳда ҳам деярли бир бирига яқин бўлди ҳамда ишончли фарқ ($p = 0.657$, $\chi^2 = 0.197$) аниқланмади. *Helicobacter Pylori* мавжуд беморларда тери қуруқлиги (15%), тирноқлардаги ўзгаришлар (10%), ангуляр стоматит (6%) каби симптомлар бактерия аниқланмаган беморларга нисбатан кўпроқ учраган бўлса ҳам улар ўзаро солиштирилганда ишончли фарқ ($p > 0.05$) қайд этилмади. Дисфагия *Helicobacter Pylori* аниқланганларда 10.4% ва аниқланмаганларда 10% ҳолатда кузатилди ҳамда ишончли фарқ ($p = 0.933$, $\chi^2 = 0.007$) қайд этилмади.

Муҳокама. Шундай қилиб олинган натижалар *Helicobacter Pylori* аниқланган беморларда кўнгил айланиши, иштахасизлик, эпигастрал соҳада оғриқ ва эрта тўйиш ҳисси каби симптомларнинг бактерия аниқланмаганларга нисбатан кўпроқ учрашини кўрсатди. Ушбу белгилар *Helicobacter Pylori* нинг

сурункали равишда ошқозон-ичак тизимида бўлиши унинг шиллик қаватида яллиғланиш жараёнларини кучайтириб ҳазм жараёнларига салбий таъсир этишини тасдиқлайди.

Фойдалинган адабиётлар рўйхати

1. Анемия: краткое руководство для практикующих врачей всей специальностей / Е.В. Крюков, В.Т. Сахин, О.А. Рукавицын и [др.]; под общей редакцией О.А. Рукавицына. – 2-е изд., перераб. И доп. – Москва: Гэотар-Медиа, 2021. – 144-226 с.
2. Афанасенкова Т.Е., Голованова Е.Д., Дубская Е.Е. Хронический *Helicobacter pylori*-индуцированный гастрит с эрозивным поражением слизистой оболочки желудка у пожилых. Эксперим. и клин. гастроэнтерол. 2019;(10):33–38. doi:10.31146/1682-8658-ecg-170-10-33-38
3. Ахмедов Вадим Адильевич, Гаус Ольга Владимировна Влияние *helicobacter pylori* на течение беременности // Трудный пациент. 2016. №8-9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-helicobacter-pylori-na-techenie-beremennosti>
4. Балашова Е.А., Мазур Л.И., Тезиков Ю.В., Липатов И.С. Влияние коррекции железодефицитных состояний у беременных на течение перинатального периода и формирование здоровья детей Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2020;65(1):51–58. DOI: 10.21508/1027-4065-2020-65-1-51-58
Буданов П.В. Дефицит железа у беременных – прагматичный подход к профилактике и терапии. Трудный пациент 2014; 1–2 (12): 16–21
5. Бурлев В.А., Коноводова Е.Н., Мурашко Л.Е., Сопоева Ж.А. Коррекция железодефицитных состояний у беременных с гестозом // Пробл. репрод. 2002. С. 30–34
6. Воробьев А.И. Рациональная фармакотерапия заболеваний системы крови. М.: Литера; 2009

7. Вшивков В.А. Популяционная эпидемиология инфекции *Helicobacter pylori*. состояние проблемы в Сибири. ФГБУ «Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера» СО РАМН, Красноярск. // Забайкальский медицинский вестник. - 2014 - №2. С. 126-133
8. Горячев В.В. Метаболизм железа при беременности. Астрахань 1994. С. 99
9. Дикке Г.Б., Стуклов Н.И. Латентный дефицит железа и железодефицитная анемия у беременных. Алгоритмы диагностики и лечения. Фарматека. 2021; 28 (6): 19–24
10. Долгов В.В., Луговская С.А., Почтарь М.Е. Лабораторная диагностика нарушений метаболизма железа. СПб.: Vital Diagnostics, 2002. 51 с
11. Ивашкин В.Т., Маев И.В., Лапина Т.Л., Шептулин А.А., Трухманов А.С., Баранская Е.К., Абдулхаков Р.А., Алексеева О.П., Алексеенко С.А., Дехнич Н.Н., ... Цуканов В.В. Клинические рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению инфекции *Helicobacter pylori* у взрослых. Рос. ж. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. 2018;28(1):55–70. doi: 10.22416/1382-4376-2018-28-1-55-70
12. Идельсон Л.И., Воробьев А.И. Железодефицитная анемия. Руководство по гематологии. Под ред. А.И. Воробьева. В 3 томах. М.: Ньюдиамед, 2005. Т. 2: 171–90
13. Идельсон Л.И., Воробьев П.А. Железодефицитные анемии. В кн. Руководство по гематологии. Под ред. А.И. Воробьева. Т. 3. М.: Ньюдиамед; 2005
14. Исаева Г.Ш., Валиева Р.И. Биологические свойства и вирулентность *Helicobacter pylori*. Клин. микробиол. и антимикроб. химиотерапия. 2018;20(1):14–23. doi:0.36488/стас.2018.1.14-23
15. Исмоилова Ж.А. Оптимизация эрадикационной терапии хеликобактер-ассоциированного заболевания желудка с учетом генетических факторов

вирулентности, диссертационная работа на соискание ученой степени доктора медицинских наук (DSc). 2022 й.

16. Махмонов Л.С., Гадаев А.Г., Тўрақулов Р.И. Helicobacter pylori билан ассоцияланган темир танқислиги камқонлигида қон зардобдаги темир кўрсаткичлари билан интерлейкин-6 ва α -некроз омили орасидаги корреляцион боғлиқлик. // Илмий-амалий журнал. 2022. №3 -75-76 бет ISSN 2181-5887
17. Nurbayev F.E. Kodirova M.N. The importance of Helicobacter pylori in the development of iron deficiency anemia Journal of advanced zoology ISSN 0253-7214 Volume 44 Issue S-7-Year year2023
18. Nurbayev F.E. Kodirova M.N. Significance of ferrokinetic spectrum indicators in iron deficiency anemia EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE Vol.4 No.5 (May-2024) EJMMP ISSN:2795-921 X (284-289)